

Маркетинг

УДК 339.138: 004.77

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17541417>

**Соціальний медіа маркетинг (SMM) як фактор розвитку іміджу
благодійних організацій**

Іванюк Маргарита Андріївна

магістр з освітнього напрямку «Маркетинг»,
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,
Україна, м. Харків, <https://orcid.org/0009-0002-1969-9651>

Прийнято: 18.10.2025 | Опубліковано: 31.10.2025

***Анотація:** Сучасні процеси цифрової трансформації підтверджують посилення значення соціальних мереж як провідного засобу взаємодії між організаціями та їхньою аудиторією. **Метою** даної статі є визначення ролі соціального медіа-маркетингу (SMM) у формуванні позитивного іміджу благодійних організацій та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення цифрових комунікацій у некомерційному секторі України. Дослідження спрямоване на виявлення ключових інструментів SMM, які впливають на рівень довіри, впізнаваності бренду, залучення донорів, а також на порівняльний аналіз міжнародних і вітчизняних практик у сфері комунікацій некомерційних структур.*

*У процесі дослідження було використані такі **методи**, як системно-аналітичний підхід, що поєднує контент-аналіз, порівняльний аналіз і узагальнення наукових джерел. Теоретичну основу роботи становлять сучасні концепції у працях Лавджой К., Сакстон Г., а також дослідження українських науковців, які вивчають розвиток цифрових комунікацій*

благодійних організацій. Для узагальнення та наочного представлення результатів застосовано метод візуального моделювання механізму впливу SMM на формування іміджу.

Результати дослідження засвідчили, що соціальні медіа виконують не лише інформаційну функцію, а також є потужним засобом побудови двосторонньої комунікації між благодійними організаціями та цільовою аудиторією. Виявлено, що стратегічне використання контекст-стратегії, сторітейлінгу та візуальної ідентичності сприяє зміцненню довіри, підвищенню прозорості діяльності та накопиченню соціального капіталу. Проаналізовано зарубіжні моделі управління SMM, які передбачають системний підхід до планування контенту, використання аналітики ефективності та розвиток репутації бренду. Встановлено, що українські практики характеризуються високим рівнем цифрової активності, проте здебільшого зосереджені на оперативному інформуванні, що обмежує стратегічний потенціал медіа ресурсу. На основі проведеного аналізу запропоновано напрями підвищення ефективності комунікації: розробку довгострокових контент-планів, запровадження KPI для оцінювання результативності, підвищення рівня фаховості та системності роботи з соціальними медіа і автоматизацію процесів цифрової взаємодії.

Узагальнюючи результати дослідження, можемо зробити висновок, що соціальний медіа-маркетинг у благодійному секторі виступає стратегічним ресурсом формування довіри, прозорості та впізнаваності організації. Ефективна реалізація забезпечує не лише позитивний репутаційний ефект, а й створює основу для сталих партнерських відносин із донорами, волонтерами та громадськістю. Отримані результати підтверджують досягнення поставлених цілей дослідження та окреслюють перспективи подальших наукових пошуків, серед яких – кількісне оцінювання ефективності

окремих SMM-інструментів і аналізу впливу контент-стратегій на рівень довіри та залучення аудиторії у національному контексті.

Ключові слова: соціальний медіа-маркетинг, цифрові комунікації, некомерційний сектор, імідж організації.

Social Media Marketing (SMM) as a Factor in the Development of the Image of Charitable Organizations

Ivaniuk Marharyta,

master's degree in education «Marketing»,

The V. N. Karazin Kharkiv National University

Ukraine, Kharkiv, <https://orcid.org/0009-0002-1969-9651>

Abstract: *Modern digital transformation processes confirm the growing importance of social media as a leading tool for interaction between organizations and their audiences. The aim of this article is to determine the role of social media marketing (SMM) in shaping a positive image of charitable organizations and to develop practical recommendations for improving digital communications in the non-profit sector in Ukraine. The study focuses on identifying the key SMM tools that influence trust, brand awareness, and donor engagement, as well as on a comparative analysis of international and domestic practices in non-profit communication.*

Various research methods were applied, including a systematic-analytical approach combining content analysis, comparative analysis, and the synthesis of scientific sources. The theoretical framework of the study is based on contemporary concepts presented in the works of Lovejoy K., Saxton G., and Ukrainian researchers studying the development of digital communications in charitable

organizations. Visual modeling was used to summarize and clearly present the mechanism of SMM's impact on image formation.

The results show that social media serve not only as an information channel but also as a powerful tool for building two-way communication between charitable organizations and their target audiences. It was found that the strategic use of content strategies, storytelling, and visual identity contributes to strengthening trust, increasing transparency, and building social capital. International models of SMM management were analyzed, which involve a systematic approach to content planning, performance analytics, and brand reputation development. It was also established that Ukrainian practices demonstrate high digital activity but are mostly focused on operational communication, which limits the strategic potential of media resources. Based on the analysis, directions for improving communication effectiveness were proposed: the development of long-term content plans, implementation of KPIs to evaluate performance, enhancement of professional skills and systematic work with social media, and automation of digital interaction processes.

In summary, social media marketing in the charitable sector acts as a strategic resource for building trust, transparency, and organizational visibility. Its effective implementation ensures not only a positive reputational effect but also creates a foundation for sustainable partnerships with donors, volunteers, and the public. The results confirm the achievement of the research objectives and outline directions for future studies, including quantitative assessment of specific SMM tools and analysis of the impact of content strategies on audience trust and engagement in the national context.

Keywords: social media marketing, digital communications, non-profit sector, organizational image.

Постановка проблеми. Сучасні тенденції цифровізації суспільства призводять до зростання ролі соціальних медіа як ключового інструменту комунікації між організаціями та їхньою аудиторією. Для благодійних і волонтерських організацій, діяльність яких спрямована не на отримання прибутку, а на реалізацію соціально значущих ініціатив, ефективні комунікаційні стратегії стають важливою умовою суспільної довіри та стабільності діяльності.

Попри значну кількість досліджень, присвячених маркетингу у комерційному секторі, проблема адаптації соціального медіа-маркетингу до специфіки некомерційних структур залишається недостатньо вивченою. Зокрема, відсутні системні підходи до оцінювання ефективності цифрових комунікацій і формування іміджу благодійних організацій. Отже, актуальність дослідження зумовлена потребою розробки практичних рекомендацій щодо вдосконалення SMM-стратегій у некомерційному секторі, що має важливе значення для підвищення довіри громадськості та зміцнення репутаційного капіталу благодійних фондів в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній науковій літературі зростає інтерес до дослідження ролі соціальних медіа у діяльності неприбуткових організацій (далі НПО). Ряд науковців підкреслюють, що соціальні медіа є ключовим інструментом для формування суспільного іміджу, залучення аудиторії та зміцнення довіри до бренду. Зокрема у систематичному огляді Ді Лауро С. та співавторів [2] наголошується, що використання соціальних медіа для збору коштів та комунікації підвищує прозорість діяльності НПО та рівень взаємодії з донорами.

Проблему стратегічного використання SMM у секторі некомерційних організацій розривають Зогай А. та співавтори [10], які відзначають важливість щирості, правдивості та відповідності між цінностями бренду та цінностями їх аудиторії. Це сприяє підвищенню рівня довіри та формування

позитивного іміджу. Подібного висновку дійшли Дуквіц А. та Цібель С. [4], які наголошують на тому, що такий стиль спілкування як діалог є одним з найефективніших інструментів побудови довгострокових відносин між НПО та їхньою аудиторією.

У дослідженні Чаффі Д. Елліс-Чедвік Ф. [1] автори запропонували інтегровану модель використання соціальних медіа, що поєднує інформаційну відкритість, емоційність та візуальність як ключові чинники підвищення репутаційного капіталу організації. Також вони підкреслюють тенденцію до залучення інфлюенсерів для поширення соціально значущих повідомлень, що дозволяють збільшувати охоплення та підвищувати рівень залучення цільових груп.

В умовах глобальних криз, зокрема пандемії COVID-19 та повномасштабної війни в Україні, соціальні медіа стали важливими каналами зв'язку з громадськістю. Фей Л., та Ваньчжу С., [5] зазначають, що саме в кризові періоди активність організацій у соціальних мережах значно зростає, адже ці платформи забезпечують швидку взаємодію та мобілізацію ресурсів.

Українські дослідники також почали приділяти більше уваги проблематиці цифрових комунікацій у благодійному секторі. Смолич Д., [15] наголошує на важливості використання маркетингових інструментів для підвищення обізнаності громадськості, тоді як Гиріна Т., [12] досліджує роль комунікаційних стратегій у воєнний період, виокремлюючи прозорість і довіру як визначальні складові іміджу. Баранова І., [11] визначає основні цілі SMM – це формування емоційної прив'язаності до бренду, впізнаваності та соціально значущого контенту. Юрченко О., А. та колеги [16] у своїй роботі підкреслюють, що соціальні медіа підвищують гнучкість і оперативність комунікацій, сприяючи зміцненню довіри громадськості. Також актуальний внесок зробили Дзюрах Ю., та Шинкаренко В., [13], які у своїй статті наголошують на важливості цифрових каналів комунікації для забезпечення

ефективної взаємодії з громадськістю та підвищення рівня довіри до інституцій громадянського суспільства під час воєнного стану.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на наявність значної кількості наукових публікацій, присвячених маркетингу неприбуткових організацій, питання використання соціальних медіа, як чинник формування позитивного іміджу благодійних структур залишається недостатньо дослідженим. Зокрема, немає ретельних емпіричних досліджень, які б вимірювали ефективність інструментів SMM у національному контексті. Специфічний характер використання соціальних медіа в кризові періоди недостатньо проаналізовано, а також вплив контент-стратегій на довіру, залучення донорів і стійкості комунікаційних зв'язків з аудиторією.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою даної статті є виявлення ключових інструментів соціального медіа, що впливають на формування позитивного іміджу благодійних організацій в Україні, а також розробка практичних рекомендацій щодо оптимізації цифрових комунікацій у некомерційному секторі.

Актуальність дослідження зумовлена потребою підвищення рівня довіри, прозорості та впізнаваності українських благодійних структур в умовах цифрової трансформації суспільства.

У межах роботи поставлені такі цілі:

1. Систематизувати інструменти соціального медіа-маркетингу та визначити їхню роль у формуванні ключових складових іміджу благодійної організації.
2. Проаналізувати SMM-стратегії провідних українських благодійних фондів з метою визначення найбільш ефективного комунікаційних моделей формування іміджу.

3. Розробити практичні рекомендації щодо вдосконалення комунікаційної діяльності благодійних організацій для підвищення їх репутаційної ефективності.

Новизна дослідження полягає у поєднанні теоретичного аналізу SMM-підходів з практичними аспектами їх застосування в умовах українського соціального контексту.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні тенденції цифровізації суспільства зумовили кардинальні зміни у підходах до маркетингових комунікацій, зокрема у некомерційному секторі. Соціальні медіа стали ключовим інструментом побудови довготривалих зв'язків між організаціями та цільовими аудиторіями [2, 10]. Як зазначають Лавджой К., та співавтори [6], соціальні медіа забезпечують двосторонню взаємодію, що сприяє залученню громадськості та формуванню спільнот навколо соціально важливих тем. Цей підхід змінює традиційну модель комунікації де організація виступає лише передавачем інформації, у модель взаємного обміну та діалогу з аудиторією, що підвищує рівень довіри та репутаційний капітал.

Згідно з дослідженнями Секстон Г., Д., [9] ефективність SMM для НПО базується на концепції соціального капіталу, де бути активними в соцмережах – це не просто «маркетинг», а інвестиція у відносини, які потім допомагають організації ефективніше виконувати свою місію.

Дослідження Мідл К. та Яусон Р. [7] підкреслює, що стратегічне використання соціальних медіа у некомерційному секторі є не лише інструментом інформування, а й механізмом формування довіри через прозорість і регулярну комунікацію. Запропонована модель (рис. 1) демонструє послідовність 4 етапів, через які соціальні медіа трансформують комунікаційну активність благодійних організацій у сталий репутаційний результат. Вона відображає, як поєднання контент-стратегії, регулярності

публікацій та інтерактивних форматів створює умови для накопичення соціального капіталу, формування довіри й підвищення впізнаваності бренду.

Рис. 1. Механізм впливу SMM на формування іміджу благодійних організацій

Джерело: власна розробка автора

Загалом, механізм впливу SMM базується на перетворенні стратегічного контенту в активну взаємодію з громадою, що забезпечує формування позитивного іміджу через прозорість, надійність та емоційний зв’язок.

Формування позитивного іміджу є одним із ключових завдань комунікаційної політики благодійних організацій. За висновками Долан Р., та

співавторів [3], залучення аудиторії через соціальні платформи відбувається за моделлю «емоційного резонансу» - коли історії успіху, особисті кейси та візуальний контент формують емоційний зв'язок між аудиторією та брендом організації.

Українські дослідники, зокрема Сигуля В. [14], наголошує, що для вітчизняних фондів важливою особливістю є саме репутаційна відкритість – демонстрація результатів діяльності через пости, звіти та інфографіку, що підвищує рівень прозорості НПО.

На думку Лавджой К. [6], імідж некомерційних організацій формується на трьох основних аспектах:

1. Інформаційний – прозоре висвітлення діяльності;
2. Емоційний – створення співпереживання та відчуття залученості;
3. Соціальний – побудова партнерств і взаємодія з волонтерами.

Ці пункти дозволяють організаціям створювати «імідж довіри», що є основою для стабільної підтримки донорами.

Як показують дослідження Чаффі Д., Елліс-Чедвік Ф. [1] та Мітчелл С., Кларк М. [8], найбільш ефективними інструментами SMM для НПО є ті, що забезпечують максимальну інтерактивність: Facebook, Instagram, YouTube та Telegram. За даними Мідл К., Яусон Р. [7] основними напрямками контенту є:

1. Сторітейлінг – зазвичай пов'язано саме з бенефіціарами, їх історії, довід та життєві виклики;
2. Звітність – відрита та прозора діяльність пов'язана з фінансами та загальними показниками діяльності організації;
3. Контент-залучення – інтерактивні події, такі як, опитування, прямі ефіри, івенти (онлайн чи оффлан).

Аналітика взаємодії підтверджує, що найвищий рівень залучення мають пости, які поєднують емоційний та візуальні елементи [9]. У таблиці 1 продемонстровано ключові інструменти та типи контенту SMM, які

найчастіше використовуються благодійними організаціями для підвищення обізнаності та залучення аудиторії. Вона підкреслює, що ефективна комунікація поєднує оперативність, візуальний та емоційний вплив разом із прозорістю

Таблиця 1

Основні інструменти та типи контенту SMM у благодійних організаціях

Інструмент	Основна функція	Тип контенту	Очікуваний ефект
Facebook	Інформування та залучення	Новини, звіти, опитування	Підвищення довіри, взаємодія
Instagram	Візуальний вплив	Фото та відео	Емоційна залученість, популярність бренду
YouTube	Відео-сторітелінг	Репортажі, історії, освітні відео	Довіра, впізнаваність, глибше залучення аудиторії
Telegram	Оперативна комунікація	Короткі оновлення	Швидкий контакт, інформування підписників

Джерело: на основі робіт 1, 7, 8, 9.

Для благодійних організацій найбільше ефективність має поєднання інтерактивних платформа із візуальним та емоційним контентом, що сприяє підвищенню довіри та активного залучення аудиторії.

В умовах воєнних дій та гуманітарних криз соціальні медіа стають не лише комунікаційним, а й координаційним інструментом діяльності благодійних організацій [12, 11].

Як зазначають Фей Л. та Ваньчжу С. [5], у кризових періодах важливою стає оперативність, прозорість та використання форматів «реального часу». Український досвід підтверджує цю тенденцію. У 2022-2024 роках благодійні фонди активно використовували Instagram та YouTube для звітності, координації евакуацій, зборів коштів і залучення волонтерів [14].

Міжнародні НПО, такі як UNICEF, Red Cross Charity:Water, будують свої SMM-стратегії на принципах брендингу, контент-планування та системної аналітики ефективності [9, 7]. Вони застосовують комплексний підхід, що включає визначення чітких цільових стратегій, сегментацію аудиторії, інтерактивний контент і оцінку результатів за допомогою KPI аналізу охоплення та настроїв аудиторії. Основними платформами для міжнародних організацій є Instagram, X (Twitter) та YouTube, де активно використовуються storytelling, live-комунікації та освітні матеріали.

В Україні більшість благодійних організацій зосереджені переважно на оперативному інформуванні, що зменшує стратегічний потенціал SMM [13]. Контент достатньо відомих українських організацій, таких як БО БФ «Мирне небо Харкова», ГО «Проліска», БО БФ «Щедрик», частіше обмежується репортажами, звітами та короткими новинами, в той ж час аналітика взаємодії з аудиторією залишається обмеженою. Основними платформами залишаються Facebook та Telegram, що відображає локальні особливості та доступність каналів комунікації. Поширеною проблемою є низький рівень SMM-компетенцій фахівців та обмежене використання інтерактивних інструментів для залучення аудиторії. Загальна картина порівняльного аналізу представила у таблиці 2.

Таблиця 2

Порівняння міжнародних і українських підходів до SMM у благодійних організаціях

Критерії	Міжнародний підхід	Український підхід
Цільова стратегія	Підвищення залученості та лояльності	Підвищення впізнаваності
Використання аналітики	Системна (ключові показники ефективності, аналіз тональності, охоплення)	Обмежена (переважно базові показники активності без глибокого аналітичного оцінювання)

Тип контенту	Storytelling, live-комунікація	Репортажі, звіти
Основні платформи	Instagram, Twitter, YouTube	Facebook, Telegram
Проблеми	Перенасичення інформацією	Низький рівень SMM-компетенцій

Джерело: власна розробка автора

Загалом, можна зазначити, що міжнародні організації використовують більш стратегічний та комплексний підхід, інтегруючи інструменти аналітики та різноманітні формати контенту. Українські фонди, навпаки, акцентують уваги на швидкому інформуванні та локальному охопленні, що обмежує можливості формування стійкої взаємодії.

На основі узагальнення досліджень та аналізу міжнародного та національного некомерційного сектору можна виокремити ключові напрями підвищення ефективності SMM-стратегій благодійних організацій України:

1. Стратегічна інтеграція SMM у комунікаційну політику організації – розробка довгострокових контент-планів, що поєднують інформаційні, освітні та емоційні аспекти взаємодії з аудиторією. Такий підхід забезпечує узгодженість комунікаційних повідомлень і підвищує рівень впізнаваності бренду організації.
2. Розвиток компетентностей у сфері аналітики, таргетованої реклами та управління контентом є важливою умовою підвищення ефективності комунікацій благодійних організацій. Для цього доцільно впроваджувати інструменти автоматизації, що оптимізують роботу з аудиторією: автопланувальники контенту (Meta Business Suite, Hootsuite, Buffer), чат-боти у Telegram або Viber та CRM-системи (Key CRM, Zoho CRM). Використання сервісів візуальної аналітики (Iconosquare, Popsters) забезпечує оперативне відстеження залученості та коригування контент-стратегії. Застосування таких

технологічних рішень підсилює прозорість взаємодії й сприяє зміцненню репутаційного капіталу організації.

3. Використання аналітичних даних, як умова оцінювання результативності комунікацій благодійних організацій. Запровадження системи KPI, що враховує охоплення аудиторії, рівень залученості, переходи за посиланнями та приріст донорів чи волонтерів, забезпечує об'єктивну оцінку впливу SMM-активностей. Для забезпечення довгострокового моніторингу результатів доцільно застосовувати контрольний індикаторний список (checkpoint), що передбачає періодичне відстеження приросту підписників, зміни показників ER та CTR, кількості залучених донорів або волонтерів, виконання контент-плану й кількості публічних згадок організації з позитивною тональністю.
4. Розвиток сторітейлінгу як інструменту формування іміджу бренду благодійної організації – використання автентичних історій бенефіціарів сприяє підвищенню рівня довіри, формування емоційного зв'язку з аудиторією та посиленню репутаційного капіталу організації.
5. Розвиток кадрового потенціалу є важливим чинником підвищення ефективності SMM-комунікацій благодійних організацій. Підвищення кваліфікації фахівців у сфері цифрової аналітики, таргетингу та створення візуального контенту, а також залучення молодіжних і волонтерських команд сприяють впровадженню інновацій у соціальних медіа. Партнерства з університетами та наставницькі програми забезпечують формування стійкої професійної спільноти комунікаторів і підсилюють спроможність організацій до ефективної цифрової взаємодії.

6. Поглиблення партнерських комунікаційних зв'язків. Співпраця з представниками бізнес-сектору, медіа та лідерами думок є дієвим механізмом розширення охоплення, зміцненню рівня довіри та соціального капіталу.

Висновки. Проведене дослідження підтвердило, що соціальні медіа-маркетинг є ключовим чинником формування позитивного іміджу благодійних організацій у сучасному інформаційному середовищі. Ефективне використання соціальних мереж перетворює комунікацію між організацією та аудиторією на двосторонню взаємодію, що сприяє зміцненню довіри, підвищенню прозорості діяльності та формуванню соціального капіталу.

Досягнуті результати відповідають поставленим цілям:

1. По-перше, систематизовано інструменти SMM, які безпосередньо впливають на складову іміджу.
2. По-друге, проаналізовано міжнародні та українські практики, що дозволило виявити відмінності у рівні стратегічності та професіоналізації підходів до SMM у благодійному секторі.
3. По-третє, сформульовано практичні рекомендації щодо вдосконалення цифрових комунікаційних благодійних організацій України, зокрема у напрямі підвищення аналітичної спроможності, розвитку сторітейлінгу та побудови партнерських зв'язків.

Узагальнюючи результати, можна стверджувати, що SMM є не лише інструментом поширення інформації, а й комплексною системою комунікаційного менеджменту, яка формує репутаційну стійкість та довготривалу підтримку організації.

Список використаних джерел

1. Chaffey D., Ellis-Chadwick F. Digital marketing. 8th ed. Harlow, 2021. 728 p.
2. Di Lauro S., Tursunbayeva A., Antonelli G. Social media and nonprofit organizations: a systematic literature review and research agenda. *Government information quarterly*. 2021. No. 38. P. 110–125.
3. Dolan R., Conduit J., Fahy J. Social media engagement behaviour: a uses and gratifications perspective. *Journal of strategic marketing*. 2019. No. 27 (3). P. 210–227.
4. Duckwitz A., Zabel C. For Good’s Sake: Strategic Social Media Influencer Communication in Non-Profit. *Journal of Nonprofit and Public Sector Marketing*. 2024. Vol. 18. P. 102–118.
5. Fei L., Wanzhu S. Public sectors and nonprofit organizations use of social media to communicate compassion during crisis. *Chinese public administration*. 2023. Vol 14. P 12-17.
6. Lovejoy K., Waters R., Saxton G. Engaging stakeholders through twitter: how nonprofit organizations are getting more out of 140 characters. *Public relations review*. 2015. No. 38. P. 313–318.
7. Midle K., Yawson R. Strategies for social media use in nonprofits. *Jornal of management policy and practice*. 2017. No. 18. P. 19–27.
8. Mitchell, S., Clark, M. Rethinking nonprofit service disintermediation through service communication interactions. *Journal of Service Management*. 2022. Vol 33. P. 758-773.
9. Saxton G., Guo C. Social media capital: conceptualizing the nature, acquisition, and expenditure of social media-based organizational resources. *International journal of accounting information*. 2020. P. 552–563.
10. Zogaj A., Bretschneider U., Leimeister J. M. Nonprofit Organizations, Social Media, and Trust: How Self-Congruence Can Help Organizations Choose the Right

Social Media Endorsers. *Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing*. 2022. Vol. 35. P. 495–514.

11. Баранова І. С. Ефективний SMM: ключові цілі для досягнення успіху у соціальних мережах. *Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса*. 2024. Т. 2, № 16. С. 34–41.

12. Гиріна Т. Комунікативний супровід та реалізація благодійних ініціатив журналістськими колективами в умовах війни. *Вісник Національного університету "Львівська політехніка"*. 2024. С. 46–55.

13. Дзюрах Ю., Шинкаренко В. Роль маркетингових комунікацій у публічному секторі в умовах воєнного стану. *Публічне управління та місцеве самоврядування*. 2024. № 1. С. 46–52.

14. Сігуля В. Комунікаційна політика у сфері благодійності. *Науковий вісник Державний торговельно-економічний університет*. 2024. С. 184–190.

15. Смолич Д. В. Напрямки та інструменти посилення поінформованості громадськості про діяльність неурядових організацій підтримки бізнесу в Україні. *Via ecomotica*. 2023. С. 44–51.

16. Юрченко О. А., Лисенко Т. А., Сохацький О. Ю. Роль соціальних мереж та інших цифрових платформ у комунікації під час війни. *Наукові інновації та передові технології*. 2024. № 7 (35). С. 990–1001.